

Galería

Michelena en *El Cojo Ilustrado*

Francisco Camacho Rodríguez
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Barquisimeto, Venezuela

francisco.camacho@ucla.edu.ve

DOI: [10.5281/zenodo.7016088](https://doi.org/10.5281/zenodo.7016088)

Doctor en Historia (UCV), Msc en Historia (Ucla-UPEL IPB). Docente asociado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, director de Mayéutica revista científica de humanidades y artes.

<https://orcid.org/0000000205289523>

Michelena en *El Cojo Ilustrado*

Resumen

Presentamos algunos dibujos del pintor venezolano Arturo Michelena publicados en la revista cultural *El Cojo Ilustrado*, entre 1892 y 1898. Michelena es el primer artista venezolano en obtener un reconocimiento en el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses de París con su obra *El niño enfermo* (1887), con la que logró la Medalla de Segunda Clase y el *Hors concours*, la máxima distinción para un artista extranjero.

Palabras clave: Arturo Michelena, *El Cojo Ilustrado*, arte venezolano, siglo XIX.

Michelena in *El cojo ilustrado*

Abstract

We present some drawings by the Venezuelan painter Arturo Michelena published in the cultural magazine *El Cojo Ilustrado* between 1892 and 1898. Michelena is the first Venezuelan artist to obtain recognition at the Salon of the Society of French Artists in Paris with his work *The Sick Child* (1887), with which he obtains the Second Class Medal and the *Hors concours*, the highest distinction for a foreign artist.

Keywords: Arturo Michelena, *El Cojo Ilustrado*, Venezuelan art, XIX century.

*¿Qué pintor no es poeta, si lo inspira la gloria de triunfar?
Él fue un poeta a quien la patria con orgullo admira.
¡Yo cambiara los rimos de mi lira por un solo color de su paleta!*

Andrés Mata, *El Cojo Ilustrado*, 1 de agosto de 1904.

En sus *Costumbres venezolanas* (1876), el escritor Francisco de Sales Pérez soltó estas líneas para describir lo maravillado que estaba ante el talento de un niño prodigio que en poco tiempo sería uno de los artistas plásticos más célebres del siglo XIX en el país:

He puesto en esta colección (publicada en sus *Costumbres*), diez láminas que ha dibujado el niño Arturo Michelena: son bocetos ligeros, pero que dan idea de sus grandes disposiciones. A la edad de doce años juega con la luz y la sombra como si fuesen el trompo y el boliche...Duele ver crecer ignorado, sin muestras ni maestro, a este niño prodigioso que puede ser gloria de la patria. (p. s/n)

Pues bien, quiso la Providencia que aquel jovencito no llegara a ser un hombre ignorado como le preocupaba a Sales Pérez; aunque no está claro por qué este dijo que no tenía maestro. Arturo Michelena (1863-1898) parece haber hecho los pininos del oficio al lado de su padre, el también pintor, Juan Antonio Michelena, con quien montó una academia de arte en Valencia, ciudad natal de Arturo. Por el lado materno, nuestro artista es el nieto del retratista Pedro Castillo, “autor de los murales de la casa de José Antonio Páez en Valencia”, afirma el crítico de arte, Juan Calzadilla.

En el *Diccionario de Historia de Venezuela* (1997) de la Fundación Polar, Calzadilla afirma que el escritor y empresario Sales Pérez apadrinó al niño y lo presentó ante los amigos del autócrata general Antonio Guzmán Blanco, con miras a gestionarle una beca para estudiar arte en el extranjero. La subvención prometida por el Gobierno (de Joaquín Crespo) nunca llegó, afirma Calzadilla; con sus propios medios, Michelena partió a París en 1885, junto con su amigo Martín Tovar y Tovar para estudiar en la Academia Julian. Allí, su maestro Jean Paul Laurens le conmina a participar en el Salón de la Sociedad de Artistas Franceses de París y lo hace con *El niño enfermo* (1887), obra con la que obtiene la Medalla de Segunda Clase y el *Hors concours*, la máxima distinción para un artista extranjero.

Es la primera vez que un venezolano obtiene un reconocimiento de este calibre en el plano internacional. Dos años después, logra la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París con *La joven madre y Carlota Corday camino al cadalso*. Michelena es, junto con Cristóbal Rojas, Martín Tovar y Tovar y Antonio Herrera Toro, uno de los grandes pintores venezolanos del siglo XIX.

El Cojo Ilustrado, importante revista literaria y de divulgación científica venezolana, circuló entre 1892 y 1915. Su hermosos grabados y fotografías (por eso lo de ilustrado) de todo el mundo, además de contar entre sus colaboradores con una pléyade de intelectuales venezolanos y extranjeros; poetas, periodistas, ensayistas, han hecho de esta publicación un hito trascendental del periodismo cultural del país.

En *El Cojo Ilustrado*, se publicaron varios dibujos de Michelena que son poco

conocidos, dada la trascendencia que han tenido las grandes obras del pintor valenciano como las señaladas y *Las queseras del medio* (1885), *Una visita electoral* (1886), *La caridad* (1887), *Retrato ecuestre de Bolívar* (1888), *Vuelvan caras* (1890), *La vara rota* (1892), *Pentesilea* (1891), *Miranda en la Carraca* (1896), *Muerte de Sucre en Berruecos* (1895), *La cascada de Catuche* (1898) y *La última cena* (1898), entre otras.

La tuberculosis segó la vida del joven artista venezolano cuando apenas tenía 35 años de edad.

“El egregio artista venezolano Arturo Michelena *El Cojo Ilustrado*, 1 de agosto de 1904, Nro. 303.

La foto fue publicada a propósito de la inauguración del Monumento en “loor y memoria del artista”, celebrado en la Academia Nacional de Bellas Artes, Caracas, el 28 de julio de ese año. En aquel acto, dijo Marco Antonio Saluzzo, miembro de la Academia Nacional de la Historia:

¿Qué son, en efecto, sus vírgenes, *La Caridad*, *La oración en el huerto*, *El niño enfermo*, para no hablar de otras obras suyas sino himnos alzados al amor y a la esperanza en medio del sufrimiento y del dolor? Michelena era un civilizador: civilizador modesto, paciente, humilde sobre toda humildad; infatigable en la labor del bien, cuya simiente siembra, aun sin esperanza de recoger el fruto. (p. s/n)

Estudio para el cuadro Penthesilée (colección de Aristides Rojas). El Cojo Ilustrado, 1 de septiembre de 1892, Nro. 17.

La revista dijo de este “estudio” lo siguiente:

...Y como desde hace tiempo el arte de la pintura sigue las aguas del naturalismo, á lo Zola, prefiriendo los pintores trabajar sobre asuntos en que domina la miseria ó los horrores humanos, ya se verá que alguna extrañeza causó la exposición de Penthesilea, lienzo en que domina la nota clásica, y en que el asunto es sacado de la invención mitológica. Dígase lo que se quiera, siempre será título de honra, por el valor que representa desentenderse de la corriente estética que impera, y atreverse con denuedo y valentía á volar por los espacios en que la materia parece agotada por pasados genios y que el público no admira con delectación... (p. s/n)

El borracho, Arturo Michelena. *El Cojo Ilustrado*, 15 de mayo de 1892, Nro. 10.

“Este bello estudio del natural de nuestro Arturo Michelena, pinta con exactitud los efectos fisio psicológicos de la borrachera, vicio antiquísimo, enaltecido en la Mitología y literatura griega y romana, y practicado con entereza y precisión prosáica por nuestros hermanos del siglo XIX. ¡ Por más que la ciencia lo repudie, y haya Tolstois y D’amices en el mundo, siempre triunfará victorioso el aguardiente!”.

El fumador, Arturo Michelena. *El Cojo Ilustrado*, 15 de mayo de 1892, Nro. 10.

“Debido también como *El borracho* á la pluma de nuestro laureado Michelena, el dibujo que del *Fumador* damos hoy, representa á uno de tantos como se deleitan viendo subir en espirales el humo de la rica hoja que ha hecho célebre a Cuba y brinda halagadoras esperanzas á nuestra heroíca Cumaná”.

Torero, Arturo Michelena, *El Cojo Ilustrado*, 1° de enero de 1892, Nro. 1.

“El original de este grabado es un estudio á la pluma de nuestro ya célebre compatriota quien lo envió como obsequio al señor Tomás Michelena. Nos complacemos en reproducirlo”.

La primavera, Arturo Michelena, *El Cojo Ilustrado*, 1° de mayo de 1892, Nro. 9.

“Es de Arturo Michelena el precioso dibujo, quien desde París nos envía tan estimable obsequio. Nuestra gratitud por el regalo y nuestros votos porque el aplaudido compatriota siga recogiendo los laudos á que es acreedor por sus talentos, en país como Francia donde se le reconocen sus altos méritos y se premian debidamente sus esfuerzos”.

Portada de Arturo Michelena en el Album "Lira Venezolana", del señor Federico G. Vollmer y retrato del señor Federico G. Vollmer. Arturo Michelena, El Cojo Ilustrado, 15 de abril de 1898, Nro. 152.

“Hace años que Vollmer reside en Hamburgo en compañía de su familia, donde desempeña el Consulado general de Venezuela. no ha olvidado un instante su patria, á la que recuerda con filial cariño; y fruto de su amor á ella y al arte que ha deleitado sus ocios es la publicación de la Lira Venezolana, edición de gran lujo, exornada con una artística portadas del ilustre pintor Arturo Michelena”.